

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО УМК "РУССКИЙ КАК НАРОДНОЙ"

*Самаркандская область Нурабадский район Учитель русского языка
Бабаева Адолат Хамракуловна.*

Аннотация: Статья посвящена проблеме организации учебных занятий в укрупнённых разноуровневых группах. Основная задача исследования – определить наиболее эффективные принципы и приемы подачи материала в большой разноуровневой группе. В статье обозначены задачи, стоящие перед преподавателем, который планирует и готовит занятие в укрупнённой группе. На примере работы секции «Русский речевой этикет» в рамках «Дня русского языка» анализируются приемы и формы группового взаимодействия студентов. Дается обоснование дифференцированному подходу обучения как эффективному методу преподавания в большой разноуровневой группе. В статье рассматриваются преимущества игровых методик при дифференцированном подходе обучения. Обращается внимание на важность изучения русского речевого этикета на всех этапах изучения русского языка. Кроме того, в статье представлены примеры и варианты игровых заданий, которые можно использовать в работе преподавателей русского языка как иностранному.

Ключевые слова: Дня русского языка, задача, русский язык, Весёлый час», «Русское искусство, Праздники.

Введение. В начале XXI века практика преподавания русского языка как иностранного (РКИ) в больших разноуровневых группах получила широкое распространение. Это связано с изменяющейся социально-экономической ситуацией, внедрением разных типов и видов образования[1] и с другими объективными причинами. Данная ситуация вызывает определенные трудности и требует от преподавателя переосмысления традиционных

методов организации учебного процесса [2]. Ежегодно в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого проводится «День русского языка». В рамках данного мероприятия работают несколько секций: «Русская кухня», «Весёлый час», «Русское искусство», «Праздники», «Экология», «Русский речевой этикет». Студентам подготовительного факультета предлагается выбрать и посетить одну из данных секций в зависимости от их желаний и интересов. Особенность занятия, проводимого в рамках работы секции, состоит в том, что состав, количество, уровень языковой подготовки участников заранее неизвестны. Аудиторию обычно заполняют около 30-40 студентов из разных стран мира, с разным уровнем владения русским языком. Кроме того, часто в одной аудитории собираются студенты с разными темпераментами и даже разных возрастных групп. В таких условиях преподавателю необходимо организовать, а также спрогнозировать возможный ход учебного занятия в большой группе обучающихся с разным уровнем владения языком; учесть предлагаемые трудности и сделать эффективным не только учебное, но и межличностное общение. И.И. Лушникова отмечает, что одной из главных задач преподавателя является «применить индивидуальный подход в вопросах определения и развития недостаточно сформированных речевых навыков и умений, способствовать их дальнейшему развитию; способствовать достижению всеми обучающимися требований, определенных учебной программой.» От преподавателя зависит не только обеспечение максимальной эффективности усвоения студентами языкового материала, но и степень преодоления психологических и языковых барьеров в процессе занятия. Таким образом, преподавателю отводится «приоритетная роль» при организации учебного процесса в большой разноуровневой группе.

Актуальность. В настоящее время перед преподавателем русского языка как иностранного стоит сложная задача: сделать занятие полезным и занимательным для каждого студента независимо от уровня его знаний в области изучаемого языка.

В связи с этим возникла проблема поиска определённых принципов и приёмов подачи материала, форм группового взаимодействия, способствующих вовлечению всех обучаемых в активный процесс работы на уроке, что позволит повысить эффективность учебного процесса.

Несмотря на значительные научно-методические достижения в области теории методики преподавания РКИ в больших разноуровневых группах, остается много вопросов, касающихся практической реализации описанных в научной литературе методов и приемов.

Методология. С целью выявления и анализа возможных методов и приемов организации подачи учебного материала в больших разноуровневых группах были проведены:

- 1) выборочный анализ научной литературы по определению подхода в обучении иностранному языку в большой разноуровневой группе;
- 2) выборочный анализ научной литературы по вопросам применения дифференцированного метода в разноуровневых группах;
- 3) анализ применения дифференцированного подхода на практических занятиях в больших разноуровневых группах в рамках работы секции «Русский речевой этикет». Предлагаем рассмотреть некоторые приемы работы в разноуровневых больших по составу группах на примере работы секции «Русский речевой этикет». Любой акт коммуникации сопровождается соблюдением этикетных норм, соответствующих требуемой речевой ситуации общения. В лингвистике существует много определений речевого этикета, мы приведем одно из них, на наш взгляд, достаточно полное: речевой этикет – это «привязанная к шаблонным ситуациям функционально-семантическая микросистема языковых единиц, социально заданных и национально-специфических, регулирующих правила речевого поведения». Речевой этикет определяет речевое поведение коммуникантов. Знание и соблюдение речевого этикета необходимо для успешной реализации коммуникативного акта. Любая форма общения (устная и письменная) имеет устойчивые речевые образцы в ситуациях приветствия, прощания, обращения, благодарности и т.д. Известно,

что речевое поведение тесно связано с национально-культурными особенностями, в связи с этим уже на начальном этапе необходимо комментировать все изучаемые ситуации общения с точки зрения русского этикета. Более того, в процессе межкультурной коммуникации особое значение приобретает и невербальное поведение: «Неправильная интерпретация носителями одной культуры невербального сообщения, сделанного представителями другой культуры, может привести к нежелательным конфликтам». Речевой материал, составляющий содержание занятия по русскому речевому этикету, способствует интенсивному применению различных подходов и приемов работы в разноуровневой группе. В первую очередь, необходимо сказать о дифференцированном подходе, используемом в процессе занятия. Идеи дифференцированного обучения как эффективного метода обучения иностранным языкам обсуждаются как в отечественных методиках и др., так и за рубежом и др. Цель такого подхода в обучении – сделать оптимальным процесс обучения для каждого студента в соответствии с его уровнем владения языком, с его возможностями усвоения нового материала и т.д. «Основной целью дифференцированного подхода обучения является предоставление каждому учащемуся возможности реализации своих способностей на максимальном уровне, но не ниже базового уровня» При таком подходе необходимо учитывать уровень владения языком, психологические и языковые способности обучающихся, различный тип темперамента и т. д.

Выводы. Организация эффективного учебного процесса в большой разноуровневой группе требует от преподавателя фундаментальной подготовки не только в области русского языка, но и в области методики преподавания. Знание методов и приемов подачи учебного материала в таких группах значительно улучшит «эргономику» учебного процесса. Применение дифференцированного подхода, учитывающего реальные возможности каждого студента, позволит организовать эффективную работу в большой разноуровневой группе. Использование игровых методик в рамках

дифференцированного подхода поможет снять психологические и языковые барьеры (что особенно актуально в разноуровневых группах) и сделать процесс обучения комфортным, интересным и результативным. В заключение следует отметить, что знание правил речевого этикета напрямую влияет на межличностное общение иностранных студентов, позволяя решать любые коммуникативные задачи. Следовательно, на всех этапах обучения целесообразно обращаться к изучению норм и правил речевого этикета, постепенно расширяя рамки языковых средств. Обращение к русскому речевому этикету на занятиях по РКИ способствует активному применению дифференцированного подхода в укрупненных разноуровневых группах.

Использованной литературы:

1. Краснощеков В.В. Проблемы содержания типов образования согласно международной классификации ЮНЕСКО // Актуальные вопросы международного сотрудничества в образовании: сб. науч.-метод. трудов под ред. Д.Г. Арсеньева, И.И. Барановой, В.В. Краснощекова. – СПб., 2017. С.17-35. doi:10.18720/SPBPU/2/id17-12
2. Доценко М.Ю., Ильина Н.О. Особенности организации учебного процесса по русскому языку как иностранному в укрупнённых группах // Актуальные вопросы международного сотрудничества в образовании: сб. науч. – метод. трудов под ред. Д.Г. Арсеньева, И.И. Барановой, В.В. Краснощекова. – СПб., 2017. С.83-88. doi:10.18720/SPBPU/2/id17-20
3. Лушникова И.И. Практика применения интегративно-дифференцированного подхода к обучению устной деловой иноязычной речи (на основе аутентичных текстов) // Педагогика и психология образования. 2015. №2. С.51-57. ISSN: 2500-297X
4. Агошкова О.В. Дифференцированный подход в контексте личностно-ориентированного образования // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2008. №5. С.17-21. ISSN: 2074-1065

5. Лунева В.В. Прагматическое содержание речевого этикета // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2011. №2. С. 93-97.